

ТАШАККУЛИ ИЛМИ ТОЉИКОН ДАР ДАВРАИ СОМОНИЁН

САИДҚУЛЗОДА САИДНЕЪМАТУЛЛО САИДҚУЛ

Омӯзгори кафедраи географияи иқтисодӣ ва методикаи таълими география. Донишгоҳи давлати Бохтар ба номи Носири Хусрав, Чумхурии Тоҷикистон.

Аннататсия: Дастовардҳои илми олимони Шарқ дар асрҳои 8 – 15 яке аз саъифаҳои муҳими илми ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Бо пайдоиш ва устуворшавии нуқумронии калисоинҳои насронӣ ва дар Аврупо илми табиатшиносӣ рӯ ба таназзул ниёод. Ҳатто дасовардҳои илми Юнони Қадим аз бисёр ҷабҳаҳо инкор мешуданд. Аз асрҳои 2 – 3 мелодӣ то асрҳои 15 – 16 дар Аврупо дар илмҳои табиатшиносӣ пешравии бузург ба назар намерасад. Олимони Шарқ баръакс ҷаҳанҳои хуби илми Юнони Қадимро инкишоф доданд. Онҳоро бо дастовардҳои илми Ҳинду Хитой бой гардонда, пасон боз ба Аврупо баргардонданд. Ин мақоми таърихӣ онҳо қобили қайд аст. Асрҳои 6 – 7 то мелод давраи эъёи Юнониён мебошад.

Калидвожа: Калисоҳо насронӣ, дастовардҳои илмӣ, халифаҳо, олимон, энциклопедист, табиатшиносӣ, ригонетрия

Аннотация. Научные достижения ученых Востока в 8-15 вв. считаются одной из важнейших страниц мировой науки. С появлением и укреплением христианских церквей и в Европе естествознание пришло в упадок. Даже открытия древнегреческой науки были опровергнуты по многим направлениям. Со 2-3 веков нашей эры до 15-16 веков в Европе не было большого прогресса в естественных науках. Ученые Востока, наоборот, развивали хорошие стороны древнегреческой науки. Они обогатили их научными достижениями Индии и Китая, а затем вернули в Европу. Это их исторический статус. 6-7 вв. до н. э.-период возрождения греков.

Ключевое слово: христианские церкви, научные достижения, Халифы, ученые, энциклопедист, естествознание, ригонетрия

Abstract: The scientific achievements of Oriental scientists in the 8th and 15th centuries are considered one of the most important pages of world science. With the advent and strengthening of Christian churches in Europe, natural science declined. Even the discoveries of ancient Greek science have been refuted in many ways. From the 2-3 centuries A.D. to the 15th and 16th centuries, there was not much progress in natural sciences in Europe. The scientists of the East, on the contrary, developed the good sides of ancient Greek science. They enriched them with the scientific achievements of India and China, and then returned them to Europe. This is their historical status. 6th-7th centuries BC-the period of the renaissance of the Greeks.

The key word: Christian churches, scientific achievements, Caliphs, scientists, encyclopedist, natural sciences, rignonometry

Дастовардҳои илми олимони Шарқ дар асрҳои 8 – 15 яке аз саъифаҳои муҳими илми ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Бо пайдоиш ва устуворшавии нуқумронии калисоинҳои насронӣ ва дар Аврупо илми табиатшиносӣ рӯ ба таназзул ниёод. Ҳатто дасовардҳои илми Юнони Қадим аз бисёр ҷабҳаҳо инкор мешуданд. Аз асрҳои 2 – 3 мелодӣ то асрҳои 15 – 16 дар Аврупо дар илмҳои табиатшиносӣ пешравии бузург ба назар намерасад. Олимони Шарқ баръакс ҷаҳанҳои хуби илми Юнони Қадимро инкишоф доданд. Онҳоро бо дастовардҳои илми Ҳинду Хитой бой гардонда, пасон боз ба Аврупо баргардонданд. Ин мақоми таърихӣ онҳо қобили қайд аст. Асрҳои 6 – 7 то мелод давраи эъёи Юнониён мебошад.

Асри 8 – 9 давраи эъёи илму сиёсати тоҷикон аст, ки бо пайдоиши дини мусулмонӣ ва муттаъидшавии қабилаҳои араб, забти мамлакатҳои Ҳамсоя, аз нимаҳои асри 7 сар карда,
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

империяи бузурги мусулмонӣ дар зери роъбарии халифаҳои араб ба вуҷуд омад. Бояд қайд кард, ки дини ислом, халафоту халифаҳо нисбати илм ва инкишофи он муносибати хайрхоёна доштанд. Даре нагузашта маркази халафот – Бағдод, димишқ ва дигар шаҳрҳо ба марказҳои илму маърифат табдил ёфтанд. Баъди султанӣ ва парокандашавии халафот ҳам дар мамлакатҳои ҷудошуда, дар Эрон, Осиёи Миёна, Бағдоди Миср марказҳои илмӣ амал мекарданд, илмҳои табиатшиносӣ низ ба пешравиҳои муайян соҳиб буданд. Бинобар ин гуфтан мебошад, ки илмӣ мамлакатҳои Шарқ ду ҷиҳат дорад. Якум қисми бузурге, ки олимони Шарқ анҷом доданд ин тарҷумаи осори илмӣ Юнони Қадим ва дигар халқҳо бо забони арабӣ буд. Баъзе асарҳои нодири олимони Юнони Қадим, ба монанди «механикаи Герон», рисолаҳои рисолаҳои Архимед ва ғайра фақат дар тарҷумаи арабишон боқӣ монда буданд, онҳоро баъдан аврупоӣ истифода менамоянд. Дуюм ин ки олимони Шарқ ба илми атика ислоҳу иловаҳо дохил намуда, онҳоро бо маълумотномаҳо аз дастовардҳои олимони Шарқ пурра намуда, боз ба Аврупо баргардонданд. Аз ҷумла, аврупоӣ дар бораи компас, ададҳои даърақама ва монанди онҳо ба воситаи олимони Шарқ шинос шуданд. Саъми олимони Осиёи Миёна, хусусан олимони давраи Сомониён дар иқишофи табиатшиносии он замон қалон аст. Дар бораи баъзеи онҳо маълумот дода, инкишофи соҳаҳои гуногуни табиатшиносиро аз тарафи олимони он давра шарҳ медиҳем.

Муҳаммад ибни Мусо ал Хоразмӣ (780 - 850) яке аз намояндагони машъуритабиатшиносӣ он давра аст. Ӯ риёзидон. Мунаҷҷим, ҷуҷроғидони машъур буда, бо номи Ал Маҷҷузи маҷҷул гардидааст. Ӯро асосгузори риёзиёти халафоти араб ҳисоб мекунад. Хоразмӣ дар Академияи илмӣ Бағдод «Байтулҷикма» - қои ҳирад фаҷолияти илмию эҷоди мебарад ва яке аз мунаҷҷимони машъури халифа ал Маҷҷун (813 – 833 хилофат дошт) ба ҳисоб мерафт. Ал Хоразмӣ асосан тавассути ду китобаш, «Китоб-ул-ҷамъ ва ул-тафриқ би ҳисоб ул-Ҷинд» ва «Китоб-ул-мухтасар фи ҳисоб ул-ҷабр ва-л-муқобала» ҳамҷун риёзидони машъури ҷаҳон шудааст. Дар китоби аввал асосҳои арифметика бо истифодаи системаи ҳисоби 9-қама (ҳисоби имрӯза) қоидаҳои иҷроқунии амалҳои тарҷ, ҷамъ, зарб, тақсим ва решабарорӣ оварда шудаанд. Ин системаи ҳисобро баъд аз воситаи китоби ӯ аврупоӣ низ қабул менамоянд. Дар китоби дуҷум ӯ асосҳои алгебра ва қоидаҳои асосии он ифода ёфтааст. Меғҷанд, ки номи алгебра ҳам аз номи ҳамин китоб ал-ҷабр гирифта шудааст. Хоразмӣ дар соҳаҳои гуногуни илм – ҷуҷроғия, астраномия ва ғайра асарҳои зиёде таълиф кардааст. Бо мероси олимони Юнони Қадим, Евклиду Герон хуб шиносоӣ дошт ва дар бораи сохти олам ба ақидаи заминмарказ (геосентри)-и Потоломей ҷонибдор буд.

Абунаср Муҳаммад ибни Муҳаммади Форобӣ (874 - 950) олими забардасти даврааш аст. Ӯ дар деҳаи Фороби соҳили дарёи Сир таваллуд шуда, саънати зиёде мекунад. Ба Чорҷу, Самарқанд, Бухорову Эрон, Бағдоду Димишқ сафар карда, дар Димишқ вафот мекунад. Форобӣ забонҳои форсӣ, арабӣ. Санҷритӣ, юнонӣ ва лотиниро хуб медонист. Бо илму фалсафаи Юнон шиносоӣ дошта, дар дар асарҳои фалсафааш қӯшиш содир мекунад, ки Афлотуну Арастуру ошғи диҷад. Ӯ оламро аз чор унсур (об, хок, ҳаво ва оташ) иборат дониста, маҷҷудияти унсурӣ панҷум – эфирро дар байни ситораҳо тахмин мекунад. Фообӣ дар бораи асосҳои статика – ҳолати мувозинатии ҷисмҳо маълумот дошт. Форобӣ таҷрибаро асоси дониши илмӣ меҷумоид. Дар китоби ӯ «Китб ул-муҷикӣ ал-Қабир» фаслҳои зиёде ба асосҳои физикии панҷшавии садо – қонунҳои панҷшавии маҷҷуҳои механикӣ бахшида шудаанд. Аз эҷтимол дур нест, ки усулҳои арифметикии риёзие, ки барои шарҳи бузургии садо Форобӣ истифода кардааст, баъдан заминаи ҳисобқунии дифференциалӣ (Лейбнис ва дигарон) шудаанд. Олими немис А.Миллер Форобиро барластатарин мутафаққирӣ Шарқ номидаст.

Шайхурраис Абуалӣ ибни Сино (980 - 1037) табиби машъур, файласуфи барласта, шоири маҷруф, табиатшиноси энциклопедист аст. Ӯ дар давраи ҳокимияти Сомониён дар деҳаи Афшанаи назди Бухоро таваллуд мешавад. Дар ҷавонаш ибни Сино амири Сомонӣ Нӯъ ибни Мансурро таобат намуда, бо илзоти ӯ ба китобхонаи дарбор «Академияи Маҷҷун» роъ ёфта, аз он баъра мебарад. Баъди нӯҷуми ғазнавиёну қарахониён ба давлати Сомониён Сино аз

хизмати Маъмуди Ғазнаві сар кашида, ба шаърҳои Урганъ, Ҳамадон, Исфайон ва ғайра фирор мекунад. Дар Ҳамаи ин сафарҳои шоғирдаш Чузлонӣ ўро Ҳамроӣ кардааст. Ибни Сино соли 1037 дар Ҳамадон вафот мекунад.

Абуалӣ ибни Сино аз худ мероси бой – зиёда аз 40 асари тиббӣ, 30 таълифот оиди нуълум ва илмҳои табиатшиносӣ, 3 рисолаи мусиқӣ, 7 амъ бештар аз 185 асар боки гузоштааст. Назарияи Сино нахустасоси оламро дар чор унсур (об, хок, оташ ва Ҳаво) меид. Сино аз Ҳама зиёд дар соҳаи илми тиб машъур мебошад. Китоби машъури ў «Ал-қонун фиттиб» то асрҳои 18 – 19 яке аз китобҳои асосии таълими соҳаи тиб ба Ҳисоб мерафт. Асарҳои ў дар соҳаҳои илми астрология. Кимиё. Физика ва Ҳоказо низ аҲамияти калон доранд.

Ибни Сино ақидаи Арастуру дар бораи Ҳаракати азали Ҳисмҳои таълил карда, дар кори ба миён овардани мафҳуми бузургии бобако – импульс (миқдори Ҳаракат) наздик омадааст. Меғуянд, ки ў дар инкишофи ситорашиносӣ саъми калон дора два беш аз даъ муҳолифату нуқсонҳои Потоломей (Ал-маъасти)-ро қайд карда онҳоро бартараф кардааст.

Абурайҳони Берунӣ (973 - 1048) яке аз олимони барҷаътаи замонаш буда, дар давраи Сомониён фаъолият намудааст.

Дар Гургунъ дар Хоразм Ҳангоми Ҳукумронии Маъмуни 2 ибни Маъмун (1009 - 1017) «Академияи Маъмун» таъсис ёфта буд, ки дар он гурӯҳи зиёди олимони бо роҷбагии Берунӣ кор мекарданд. Ибни Сино чанд муддат Ҳамроӣ онҳо кор мекунад. Қайд мекунад, ки Хоразмшӯ Маъмуни 2 шахси илмдӯсту маърифатпарвар буд, ба ақидаи ў – «Илм соҳаи мӯътабари буда, Ҳама бояд сӯи он равад.»

Олими энциклопедист Берунӣ дар соҳаҳои гуногуни илм саъми босазое дорад. Дар китоби худ «Ал-қонун – ал – масъуди фи ал – хайя ва нуълум» вобастагии илмҳои нуълум, риёзиёт ва физикаро нишон дода, тақвими беътарин, хронологияи саъеҳи вақтро асоснок намуда, Ҳадвали муфассали бисёр функцияҳои пешниҳод намудааст. Асрҳои дигари ў «Хордаҳо», «Соҷаҳо», «Рашикаҳо» ба соҳаҳои риёзиёт, Ҳуғрофия ва дигар илмҳои табиатшиносӣ баҳшида шудаанд. Дар асарҳои Берунӣ оди тиб, кимиё ва Ҳатто геологияю минералогия маълумотҳои оварда шудаанд.

Умари Хайём (1048 - 1131) Ҳамчун шоири рубоисаро бештар маъруф аст. Хайём дар асл риёзидони бузург, астрологи машъур, умуман олими донишфароҳу нуқтасанъ буд. Ў асосгузори қодаи дараҷабардории дуаъзогии дараҷаи п – ум, ки ба номи Биноми Нютон маъруф аст, мебошад. «Зичи Маликшӯнӣ» Ҳадвали ситораҳо ва тақвими тартибдодаи Хайём яке аз саъеътаринҳои Ҳисоб мешавад.

Олимони забардасти соҳаҳои гуногуни илми ин давра хеле зиёданд, алоҳида барасӣ кардани онҳо аз имкони мо беру нааст. Бинобар ин биёед дастовардҳои асосии ин давраро дар соҳаи илми табиатшиносӣ мухтасар хотирнишон мекунем ва ба баъзеи онҳо равшанӣ меандозем.

Мувафақиятҳои олимони Шарқ дар соҳаи риёзиёт, нуълум ва физика дар ин давра аз Ҳама бештар ба назар мерасад.

Чи тавре, ки гуфтем Хоразмӣ асосгузори алгебра, Ҳорикунандаи ададҳои 9-раҷама мебошад. Риёзидонони Шарқ тригонометрияро аз воситаи ёрирасони Ҳисобкунииҳои астрологияю географӣ ба илми мустақил, ки мусаласот номидаанд табдил дода, зиёда аз 100 Ҳадвали дақиқи функцияҳои тригонометрияро тартиб доданд. Қашфи Биноми Нютон, чи тавре қайд кардем ба олими форс (толық) Умари Хайём таалуқ дорад. Инҳо бояд илова кард, ки тадқиқотҳои Хайёмро оиди бином Насриддини Тӯсӣ ва Гиёсиддини Кошифӣ таалуқ дорад. Исботи постулати Евклидро дар бораи хатҳои паралелӣ писари Тӯсӣ Садриддин дар рисолаи худ «Таърири Уқлидус» овардааст.

Астрологияи он давра асосан астрологияи мушӯнидави буд. Дар асрҳои 8 – 10 дар Шарқ тақрибан 20 расадхона амал мекард, садҳо нафар мунальҳимони заковатманд дар он расадхонаҳои тадқиқот гузаронидаанд. Аз Ҳумла, Берунӣ дар Хоразм, М. Хоразмӣ дар Бағдод, У. Хайём дар Исфайон, М. Тӯсӣ дар Мароға, гурӯҳи ситорашиносон бо роҷбагии Улуғбек дар Самарқанд дар инкишофи илми ситорашиносӣ заминагузори кардаанд. Олимони ситорашиноси

он давра Ӣаракати моӢу ситораӢо, шаклу андозаи замин, тамоили эклиптикаро омӯхтаанд ва дар усулҳои андозагирии астраномӣ мувафақиятҳо фароҳам овардаанд. Тавассути хизмати шоӢни мунальимони асримиёнагӣ, ӯадвали ситораҳои доимӣ бо шарҳӣ параметрии асосишон тартиб дода шудаанд. Дар бораи сохти космологии Олам мунальимони ин давра асосан пайрави ақидаи заминмаркази Потоломей буданд. Агарчи баъзеи онҳо, ба монанди М. Тӯсӣ ва шогирди ӯ Кутбиддини Шерозӣ, ба системаи Потоломей бо назари шубҳа муносибат намуданд. Ибни Шотир чунин модели Ӣаракати МоӢу Офтобу ситораҳои пешниҳод кардааст, ки он ба модели Офтобмаркази Н. Коперник наздик мебошад.

Дар масъалаҳои гуногуни илми физика дастовардҳои олимони он давра ӯолиби қайд аст. Аз ӯумла, А. Берунӣ ва У. Хайём дар ташаккули мафҳуми вазн, вазни нисбӣ ва тарзии муайян кардани онҳо мақоми калон бозидаанд.

Собит ибни Қура ва ал ӯазорӣ дар эҷоди назарияи фашангҳо ва ташаккули моменти статикӣ хизмати намоёне кардаанд. Собит ибни Қура ва А. Берунӣ ба мафҳумҳои Ӣаракатҳои номуназам, суръати лаъзавӣ (онӣ) наздик омадаанд.

Дар бораи рӯшноӣ низ олимони Шарқ суханҳои тоза гуфтаанд. Аз ӯумла, Ал-Киндӣ назарияи Евклидро дар бораи биниш зери танқид гирифта, ин рӯйдодро шарҳи хоса додааст. Дар асоси ақидаи Ал-Киндӣ Ӣар як нуқтаи ӯисми мунир (ӯисме, ки ба он рӯшноӣ меафтад) худ манбаи тобиш мегардад ва шуоҳои рӯшноӣ аз он ба ӯама тараф ростхатта паън мешаванд. Ин ӯодиса имрӯз бо қоидаи (принципи) Гюгенс (асри 18) маъмул аст. Баъдтар ибни Хайём ӯояҳои ал Киндиро инкишоф дода, таъкид намудааст, ки рӯшноӣ низ мисли гармӣ як намуди энергия аст. Файр аз ин ал-Киндӣ ӯодисаи шикасти рӯшноиро маънидод кардааст. Ба гуфти ӯ шикасти рӯшноӣ атилаи бо суръатҳои гуногун паън шудани рӯшноӣ дар муъитҳои гуногун аст, ки шарҳи дурусти ӯодиса мешад. Ақидаи Хайём дар бораи бо суръати охирнок паън шудани рӯшноӣ низ ӯолиб аст. Имрӯз ба мо маълум аст, ки ин ақида асоси назарияи нисбии Эйнштейнро ташкил медиҳад.

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА.

1. ӯамид Маъидов., Фотеъ ӯакимов. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. Душанбе 2007с.
2. Анвари Абдурасул., Файзи Нормурод. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. Душанбе 2002с.
3. Раъимов Б., Раъабов П. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. Душанбе 2011с.